

AMOR DE BIBLIOTECA II

TEXTO: EUGENIO MAQUEDA CUENCA

ILUSTRACIÓN: MARÍA TERESA MAQUEDA CUENCA

Ya sabéis que terminé mi relato *Amor de biblioteca* de la siguiente manera: “Y así ha sido, así es y así espero que siga siendo”. No lo hice de forma consciente, pero daba a entender que aquel enamoramiento del que hablaba fue de principio a fin una bella y perfecta historia de amor a primera vista, que había logrado extender en el tiempo su manto de felicidad.

A la realidad le solemos poner filtros e incluso la rediseñamos para que se parezca, al menos un poco, a nuestros sueños. Terminé el relato así, porque quería dejar buen sabor de boca en quienes lo leyeran. Sin embargo, a mí me dejó un regusto amargo, porque había omitido una parte importante de la historia. Por este motivo, os voy a dar alguna información más, para que podáis ver hasta qué punto idealicé todo en mi relato anterior.

Es cierto que la conocí en la biblioteca, como conté, y que desde el principio tuvimos algo especial. Estábamos conectados con una energía que no sabía que existiera; era mucho más que sexual, eran nuestras mentes y nuestros corazones los que se habían entrelazado de una manera extraña. Viví durante unos meses en una especie de nube, hasta que Sandra me dijo un día:

–Me estoy agobiando. Necesito más espacio.

Yo le dije que la entendía, que de acuerdo (aunque en realidad no comprendía nada) y poco después la vi con un chico que había terminado la carrera, subiendo en su moto, largándose a toda vida.

Durante meses me sentí realmente mal, me faltaba el aire, me costaba dormir, el corazón se me quedó encogido y no tenía ganas de nada. La ansiedad se me había instalado dentro y no dejó sitio para nada más. La comida no la quería ni ver, solo quería estar tumbado, aunque no cerraba los ojos, porque en cuanto lo hacía me venía a la mente la imagen de mi autoestima, en el suelo, siendo comida por miles de hormigas.

Después de mucho tiempo, cuando tuve algo de fuerzas, y creyendo que serviría de algo, comencé a salir con otra chica. Era estupenda, pero yo me sentía como si estuviera en un concierto homenaje a mi grupo favorito: disfrutaba al escuchar sus canciones, sonaban muy parecidas e incluso las bailaba con ella hasta el sudor, pero no era lo mismo que la otra. Vivía

a media sonrisa y con la mirada a media asta, en la resignación de una pseudofelicidad que, más que llenarme, me vaciaba aún más.

Por casualidad, que ahora sé que no lo fue, Sandra me llamó un día. Quería que nos viéramos. Yo le dije que no, que estaba empezando otra relación y que lo había pasado muy mal. Ella insistió, necesitaba hablar conmigo, como amiga, así que quedamos en la puerta de la biblioteca en la que nos conocimos. Estaba espectacular, más guapa aún de lo que la recordaba y su olor me traspasó de nuevo por completo. Sentados en una cafetería, me contó lo mal que lo había pasado sin mí, lo mucho que me necesitaba, reconoció el error que había cometido al dejarme y dijo todo lo que tenía que decir, con la entonación perfecta en la mirada, con el roce exacto en mi mano y con la apertura precisa de labios en mi boca.

Volví con ella y durante algunos años pude dar rienda suelta a toda la efervescencia que ella me producía, adicto al amor desmedido y al sexo torrencial, al dolor por sus periódicos distanciamientos; siempre pendiente de sus llamadas, de sus gestos, de sus necesidades, intuyendo sus cambios de humor y adelantándome a sus deseos. Me convertí en un gran montañero ruso, y subía y bajaba por las pendientes de sus estados de pareja lo mejor que podía. Lo mismo estábamos en éxtasis, que en el pozo oscuro de las recriminaciones. Se encaprichaba de otras personas, se iba de la relación y volvía después con más fuerza que nunca, mientras yo iba de bajón a subidón, con las emociones despeinadas, con la energía vital en mínimos, pero sin perder mi mirada de enamorado.

Me fui dando cuenta de que había en nuestra relación un patrón que se repetía: cuanto más intentaba acercarme a ella, más se alejaba. Si yo le decía que la quería o que me gustaría estar con ella el resto de mi vida, que era lo que realmente sentía, ella no parecía alegrarse, cambiaba de tema y estaba varios días menos accesible. Era como una especie de danza, en la que comprobé que ella sólo se acercaba realmente a mí cuando yo caminaba en dirección contraria a la suya. Así que, para que

no se alejara, me dediqué a darle celos con otras, a no quedar a veces con ella poniendo excusas (aunque me apeteciera terriblemente), a inventarme fiestas de trabajo, y para mi sorpresa, después me regalaba sus momentos más cercanos y cariñosos.

Yo deseaba darme por completo, y hacer ese tipo de cosas, aunque me funcionaba, me di cuenta de que me destruía por dentro. Traicionar mis sentimientos era un precio muy alto, pues ese no era yo, me sentía extraño y falso. Así que decidí dejar de bailar esa danza elástica y tóxica, y pasó lo que siempre pasaba cuando yo me acercaba abiertamente y desde el corazón: ella se marchó.

Siento que este final no sea tan bonito como el del primer relato. Por si sirve para compensar un poco, os diré que, efectivamente, se fue, pero se llevó en su maleta mi ansiedad, mis dolores de estómago y de cabeza y mi insomnio, y lo más importante, borré de su gps mis coordenadas, para que nunca más supiera encontrarme. ▽